

Binnengekomen boeken

Belastingpraktijkboek voor de
werkgever 1989

Uitgever: Kluwer B.V., Deventer 1989

Prijs f 135,- (abonnees f 125,-)

De vervangingsreserve

Redactie: Drs. G. M. M. Michielse

Uitgever: FED B.V., serie fiscale

brochures 1989

Prijs f 29,50

*Uitgaven van Academic Service B.V.
Schoonhoven*

Reflex tips, trucs en technieken

Person

Prijs f 58,-

Werken met Excel. v.d. Macintosh

Campbell

Prijs f 58,-

dBASE III Plus prog. voor gevord.

Carrabis

Prijs f 58,-

MS DOS Leer- en oefenboek

Ewing

Prijs f 38,-

Werken met Word Perfect 5.0

Stewart

Prijs f 68,-

*Uitgaven Nederlands Instituut voor
het Bank- en Effectenbedrijf*

Zekerheidscessie en stille verpanding

Redactie: Mr. M. A. Blom

Prijs f 23,50

Het beheer van renterisico door

middel van duration-analyse

Redactie: Dr. F. J. A. van den Spiegel

Prijs f 55,-

Veertig jaar Nederlandse

Bankiersvereniging (1949-1989)

Redactie: Drs. J. J. M. Schipper, Dr.

R. J. Schotsman, Drs. C. A. M.

Wijtvliet

Prijs f 25,-

Retailbanking

Redactie: H. K. Verkoren, M. J.

Drabbe, B. C. Alexander

Prijs f 25,-

De verdeling van de toekomstige
aandelenprijzen

J. van der Hilst

Uitgever: Tilburg University Press,

Tilburg 1989

Prijs f 39,-

1.2.3 Programmeren in de
opdrachttaal

Dorien Fenn

Uitgever: Academic Service B.V.,

Schoonhoven 1988

Prijs f 78,-

Simulatie: technieken & toepassingen

J. P. C. Kleijnen en W. J. H. van

Groenendaal

Uitgever: Academic Service B.V.,

Schoonhoven 1988

Prijs f 50,-

Basiscursus dBASE III Plus

Ir. A. J. de Boer

Uitgever: Academic Service B.V.,

Schoonhoven 1988

Prijs f 29,50

Beroep, Bedrijf en Onderneming

Mr. B. Wessels

Uitgever: W. E. J. Tjeenk Willink,

Zwolle 1989

Prijs f 17,50